

PREVALÊNCIA DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NO PÓS-PARTO

Edição 112 / 12/07/2022 / [Deixe um comentário](#)

PREVALENCE OF URINARY INCONTINENCE IN THE POSTPARTUM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6819508

Autoria:

Maria Laura Hissi da Silva

RESUMO

A Incontinência Urinária(IU) é caracterizada pela perda de urina involuntária, sendo dividida em três tipos: a Incontinência Urinária de Esforço(IUE),a Incontinência Urinária de Urgência (IUU) e Incontinência Urinária Mista(IUM).O objetivo do estudo é analisar em qual tipo de parto a incontinência urinária é mais freqüente, se o exercício físico durante a gestação reduz a prevalência e se o peso do recém nascido interfere no descontrole urinário. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, de natureza descritiva. Os dados foram coletados com levantamento via questionário(Anexo A) criado no Google Forms, que foram enviados via smartphone para 35 mulheres. Entre as participantes avaliadas 45,7% apresentaram episódios de perda urinária, sendo 17,2% IUE, 17,1% IUU. Dessas 85.7% realizam o parto cesariano e 14,3% o parto normal. Em pauta 41,1% praticavam algum tipo de atividade física. Pode-se concluir que existe relação entre o tipo de parto, a prática de atividade física, e o peso do recém nascido com a prevalência da Incontinência Urinária.

Palavras-chaves: Incontinência Urinária, pós-parto, peso do recém nascido, tipo de parto e exercício físico.

ABSTRACT

Urinary Incontinence (UI) is characterized by involuntary loss of urine, being divided into three types: Stress Urinary Incontinence (SUI) and Mixed Urinary Incontinence (MUI). is to analyze in which type of delivery urinary incontinence is more frequent, if physical exercise during pregnancy reduces the incidence and if the newborn's weight interferes with urinary loss. This is a research with a quantitative approach, of a descriptive nature. Data were collected using a questionnaire (Annex A) created in Google Forms, which were sent via smartphone to 35 women. Among the evaluated participants, 45.7% had episodes of urinary loss, 17.2% of which were SUI, 17.1% UUI. Of these, 85.7% had a cesarean section and

14.3% had a normal delivery. On the agenda, 41.1% practiced some type of physical activity. It can be concluded that there is a significant relationship between the type of delivery, the practice of physical activity, and the weight of the newborn with the prevalence of Urinary Incontinence.

Keywords: Urinary Incontinence, postpartum, newborn weight, type of delivery and physical exercise.

INTRODUÇÃO

A pelve popularmente conhecida como bacia, é composta pela união dos ossos: Ílio, Ísquio e Púbis. É classificada de acordo com os tipos morfológicos, variados de acordo com a abertura superior. A forma mais comum é a Bacia Ginecóide encontrada em 43% das mulheres brancas e negras (BARACHO, 2012) (PALMA, 2014).

Além disso, é dividida em duas partes: pelve maior e pelve menor. A pelve maior oferece proteção às vísceras abdominais inferiores, enquanto a pelve menor oferece estrutura óssea para os compartimentos da cavidade pélvica e do períneo no tronco (FALAVIGNA; TONATTO, 2013).

O conjunto de tecidos moles composto por músculos e fáscias, localizado na abertura inferior da pelve é chamado assoalho pélvico (AP). Ação esfinteriana da uretra, vagina e reto, reforço para as vísceras, resistência ao aumento da pressão intra-abdominal, são ações do mesmo. Além disso, é responsável por conservar a continência e impedir o prolapso de órgãos pélvicos, auxiliar na expulsão do parto e assegurar o peso do neonato durante a gravidez (PALMA, 2014; MARQUES. PACE DO AMARAL, 2011).

Inúmeras mudanças fisiológicas ocorrem no corpo da mulher durante o período da gravidez, no âmbito emocional, social, morfológico e físico. Entre as estruturas relacionadas, está o sistema urinário, este formado por dois rins, uma bexiga, dois ureteres e uma uretra (COSTA, 2010). Durante a gravidez, o volume do rim aumenta devido ao aumento dos vasos sanguíneos. Com isso, impulsionado pela ação da progesterona e pelo aumento do volume uterino, o ureter também se dilata e fica mais proeminente a partir da sétima semana de gestação. A dilatação do ureter pode promover mais estase urinária, o que significa um risco aumentado de infecção do trato urinário (YAMASHITA, 2016).

A posição anatômica da bexiga é alterada, o órgão se torna elevado e anterior, devido à expansão do útero, resultando em aumento da frequência de micção diurna e noturna. Esse sintoma inicia a partir do primeiro trimestre da gestação e pode aumentar ao longo da gravidez (BRUMMEM, 2006).

Em decorrência das alterações sofridas no pré-parto, parto e pós-parto, os fisioterapeutas atuam na saúde da mulher e são um dos profissionais da atenção básica qualificados para tal, além de enfermeiros, médicos, farmacêuticos, etc. Não são apenas educadores e promotores de saúde, mas também qualificados para intervir na prevenção de patologias e no tratamento de doenças. Quando as mulheres relatam a queixa principal de doenças do assoalho pélvico, como incontinência urinária (IU), uma das ações proeminentes dos profissionais, envolve diretrizes e métodos de função dinâmica para evitar mal prognóstico de qualidade de vida física, mental e emocional (CASTAÑEDA, 2016); (TAVARES, 2018).

O problema atinge 35% das mulheres com mais de 40 anos, após a menopausa, e em 40% das gestantes, Nos homens, embora esse contratempo seja mais difícil de ocorrer, afeta de 5% a 10% dos que se

submeteram à prostatectomia devido ao câncer. Entre os pacientes submetidos à cirurgia, aproximadamente 20% dos pacientes terão algum grau de incontinência urinária, geralmente uma pequena quantidade de incontinência urinária, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia(SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA,2018).

A incontinência urinaria é definida pela Sociedade Internacional de Continência (ICS) como qualquer perda de urina involuntária. Sendo dividida em três tipos: Incontinência urinária de urgência (IUU), incontinência urinária de esforço (IUE) e incontinência urinária mista (IUM) (ABRAMS, 2003). A IUE é mais comum na mulher adulta, sendo causada por esforços físicos que aumentem a pressão abdominal como tossir, rir, espirrar e realizar atividades físicas de alto impacto. Os fatores de risco incluem: índice de massa corporal (IMC) elevado, cirurgias pélvicas, histórico familiar, fraqueza do assoalho pélvico, tabagismo, menopausa, anatomia do órgão genital feminino, gravidezes múltiplas e peso elevado do recém-nascido. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA, 2018).

Embora a causa não seja do conhecimento comum, a incontinência urinária durante a gravidez é afetada por alterações fisiológicas, como alterações hormonais, aumento da mobilidade do colo da bexiga e declínio funcional no comprimento da uretra. A presença de incontinência urinária durante a gravidez é sugestiva para a ocorrência de incontinência urinária pós-parto(THOMASON, 2007). Sendo uma doença multifatorial comum que afeta muitas mulheres e considerada impasse de saúde pública mundial, acarreta problemas como depressão, desconforto, constrangimento, isolamento e exclusão social, afetando negativamente seu bem estar global. Observa-se à importância de compreender e propiciar o tratamento precoce para prevenir as mudanças e melhorar a qualidade de vida das portadoras de incontinência urinária (PONTES ;DOMINGUES;KAIZER,2021).

Assim, tendo em vista o exposto, o objetivo desse trabalho é averiguar em qual tipo de parto a incontinência urinária é mais freqüente, se o exercício físico durante a gestação reduz a incidência e se o peso do bebe interfere no descontrole urinário. Esse trabalho se justifica devido à importância que a fisioterapia pélvica pode ter no tratamento da incontinência urinaria no pós parto, atrelado ao aumento da auto-estima e melhora da qualidade de vida das mulheres. Como hipóteses tem-se que o exercício físico realizado durante a gestação reduz o aparecimento da Incontinência urinária e o sobrepeso do feto sobrecarrega o assoalho pélvico aumentando as chances de incontinência e que o parto normal gere mais IU.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, de natureza descritiva. Os dados foram coletados com levantamento via questionário(Anexo A) criado no Google Forms, que foram enviados via smartphone, para um número abrangente de mulheres. As pacientes autorizaram por meio de um termo de consentimento, enviado juntamente com o questionário. Foi realizado estudo piloto para validação do questionário aqui apresentado.

A amostra foi composta por participantes residentes na cidade de Juiz de Fora MG, e Além Paraíba – MG. Todos os sujeitos da pesquisa foram inseridos na amostra de acordo com os seguintes critérios de inclusão:

- sexo feminino;
- idade superior a 18 anos
- Ter até 3 anos de pós parto.

Foram excluídos do estudo:

- voluntários do sexo masculino;
- voluntários com idade inferior à 18 anos;
- voluntários com pós-parto superior à 3 anos.

RESULTADOS

Foi realizado estudo de abordagem quantitativa, de natureza descritiva que incluiu no total 35 puérperas da cidade de Além Paraíba e Juiz de Fora –MG, via questionário criado no Google Forms, enviado via Whatsapp.

O atual estudo investiga a relação direta entre o tipo de parto, a prática de atividade física, e o peso do recém nascido com a prevalência da UI, sendo possível observar na Figura 1 esse levantamento.

Figura 1. Exposição dos achados da entrevista.

Legenda: P.C= parto cesária , P.V= parto vaginal, RIU= relatam incontinência urinária, NRIU= não relatam incontinência urinária, RAF= realizam atividade física, NRAF= não realizam atividade física, RN2/3= recém nascido pesando entre 2,500g a 2,299g ,RN3/4= recém nascido pesando entre 3,000g a 3,999g.

A idade das entrevistadas variou de 18 a 46 anos, sendo que 40% apresentou idade entre 32 e 39 anos , 28,6% entre 25 e 32 anos, 17,1% entre 39 e 46 anos e 14,3% entre 18 e 25 anos.

Em relação ao peso de nascimento do bebê, foi possível observar na amostra total que 68,6% nasceu pesando entre 3000g e 3999g, 25,7% pesando entre 2,500g a 2,999g, e 2,9% pesando entre 1,500 g a 2,499 g e 2,9% superior a 3,999g. Além, disso, 85,7% das mulheres conceberam via cesariana e 14,30% via parto vaginal.

No geral, 58,8% das entrevistadas não praticou nenhum exercício durante a gestação, 20,6% realizaram caminhada, 11,8% praticaram Pilates, 2,9% praticou musculação, 2,9% realizou Pilates e Caminhada apenas no início da Gestação, e 2,9% praticou Pilates apenas no final da gestação.

Em relação a frequência da perda urinária 54,3% não apresentam, 25,7% relatam uma vez por semana ou menos, 11,4% relatam mais de uma vez por semana, 8,6% diversas vezes ao dia. No quesito quantidade de urina perdida, 51,4% mulheres não apresentam, 34,3% uma pequena quantidade e 14,3% uma moderada quantidade. No âmbito momento que se percebe a incontinência pode ser observado que 60% não apresentam a perda de urina, 17,1% apresentam a IUU, 17,2% a IUE, e 5,7% não apresentam motivo óbvio.

Quanto ao momento que iniciou essa queixa, 25% apresentou antes do parto, durante a gestação; 10,7% após 12 meses de pós parto; 10,7% entre o segundo e o terceiro mês; 3,6% entre o quarto e o nono mês; 3,6% durante o primeiro mês de pós parto; 3,6% na primeira semana de pós parto; 3,6% não se recorda; e 39,6% não apresenta perda de urina. Nessa pergunta apenas 28 das entrevistadas marcaram uma opção.

Entre as participantes avaliadas 45,7% apresentaram episódios de perda urinária, sendo 17,2% IUE, 17,1% IUU. Dessas 85,7% realizam o parto cesariano e 14,3% o parto normal. Entre essas, 75% afirmaram que tiveram crianças pesando entre 3,000 g e 3,999g. E 25% puérperas relataram que tiveram crianças com peso ao nascer de 2,500 a 2,999g. Ademais, 81,25% das mulheres conceberam via cesariana e 18,75% via parto vaginal.

Ainda sobre essa porção, 41,1% praticavam algum tipo de atividade física, dentre elas, 20,6% realizaram caminhada, 11,8% praticaram Pilates, 2,9% praticou musculação, 2,9% realizou Pilates e Caminhada apenas no início da Gestação e 2,9% praticou Pilates apenas no final da gestação. Nessa pergunta, apenas 34 das participantes marcaram uma opção.

DISCUSSÃO

De acordo com Borges et al., (2010), o maior risco de IU está entre mulheres que tiveram apenas parto normal, contrariando o presente estudo onde 81,25% das participantes com IU, conceberam via cesária. Porém, em concordância, os mesmos autores analisaram índices de IUE em partos cesários, porém esses precedidos de certo tempo em trabalho de parto. Visto que quanto maior o tempo que o AP submetese a concepção, maior a possibilidade de advir lesões teciduais.

Similar a Borges et al., (2010), Santos et al., (2021) expõe que mulheres que se submetem a partos vaginais têm taxas mais altas de IU devido à tensão mecânica aplicada as estruturas como uretra, músculos e assoalho pélvico. Para Santos et al., (2021) a IU é menos comum com a cesariana, conquanto não é recomendada como medida preventiva ou substitiva do parto vaginal.

O estudo de Effkhar et al.,(2006), revela que a cesária eletiva diminui da taxa de IUE no pós parto entrando em conflito com as puérperas entrevistadas, visto que 13 das 16 que tem IU, realizaram parto via cesária. Ao passo que Ferederik et al., (2011) e Bortoletto et al., (2021) não observaram associação entre a via de parto com a presença dos sintomas irritativos.

O artigo de Praça; Lopes, (2012) salienta que recém nascidos(RN) pesando entre 3,000g e 3,999g, é propício para a ocorrência de IU nas mães. O que Corrobora com a hipótese desse estudo, visto que 75% das mães que relataram IU possuíam RN pesando entre 3,000G e 3,999G;contrastando com 25% dos RN pesando entre 2,500g e 2,999g .

Concordante a investigação atual, o trabalho de Effkhar et al.,(2006) reitera que o peso fetal superior está associado ao aumento da IUE independente da via de parto. No entanto para Ferederice et al., (2011) o peso elevado do RN não é um fato que corrobora para a ocorrência da disfunção em questão.

Segundo Miguelutti et al.,(2013), gestantes que participaram de um programa de preparação para o parto com exercícios físicos, atividades educativas e orientações para exercícios realizados em casa , possuíam risco de incontinência urinária significativamente menor.O que contrapõe com as entrevistadas pois 56,25% (da amostra das incontinentes),praticou exercícios físicos e ainda sim queixaram da perda de urina involuntária. Reforçando os achados de Migueluttiet et al.,(2013) , Nascimento et al.,(2011), afirma que além da redução da probabilidade de incontinência, a realização de exercícios durante a gravidez gera também a redução da dor lombar, da ansiedade, controle do peso gestacional, gerando assim bem estar físico e emocional.

Em contrapartida, Castañeda et al.,(2016) alega que a atividade física intensa ou de impacto deve ser evitada visto que gera impacto no períneo, micro traumas, distúrbios na circulação, e danos persistentes . Para os autores, não é qualquer prática que pode ser realizada, deve-se também observar a frequência com que é realizada e sua intensidade.

Além disso, o exercício muscular perineal, conhecido como treinamento muscular do assoalho pélvico (TMAP)realizado por fisioterapeutas, consiste em contrações voluntárias de uma ou mais séries dos músculos pélvicos. Produzindo aumento do volume muscular, redução do comprimento do músculo pubo uretral, aumento de força o que contribui para o fechamento do esfíncter uretral devido a contrações fortes e efetivas, entre outros benefícios(Soave et al.,2019).Ademais, o artigo de Lemos et al., (2008) assegura que o exercício muscular perineal reduz significativamente o desenvolvimento de IU de 6 semanas a 3 meses após o parto.

Torna-se relevante que toda puérpera, independente da queixa urinária seja vinculada a exercícios de reabilitação da musculatura do assoalho pélvico, visto que a concepção é um ato traumático para esta região protetiva .(ASSIS,2013).

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa pode-se concluir que existe relação significativa entre o tipo de parto, a prática de atividade física,e o peso do recém nascido com a prevalência da incontinência urinária.,cumprindo assim os objetivos e hipóteses propostos.

Esse trabalho foi de suma importância, visto que os efeitos físicos e emocionais na vida das mulheres incontinentes são fartos. Além disso, se faz necessária a atuação de fisioterapeutas na prevenção e tratamento dessa afecção, que deveria ser considerada impasse na saúde pública.

REFERÊNCIAS

Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. **The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the sub-committee of the International Continence Society.**

Urology. 2003;61(1):37- 49. Disponível em:< [https://www.goldjournal.net/article/S0090-4295\(02\)02243-4/fulltext](https://www.goldjournal.net/article/S0090-4295(02)02243-4/fulltext)>. Acesso em: 10/09/2021.

Assis T R,Sá A C A M,Amaral W N,Batista E M,Formiga C K M R,Conde D M.**Efeito de um programa de exercícios para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico de múltiparas.**Jan.2013.Rev.Bras.Ginecol.Obstet.vol.35 .

Baracho,E. **Fisioterapia aplicada à saúde da mulher.**5 ed,São Paulo:Editora GEN,2012,464p.

Borges J et al. **Incontinência urinária após parto vaginal ou cesáreo.** Einstein. 2010;8(2Pt1):1926.Disponível em:https://www.scielo.br/j/eins/a/SLr9jby56MFRV93K_rpgbQn/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 23 de abril de 2022.

Bortoletto et al. **Fatores associados à incontinência urinária em mulheres pós-parto.**LILICAS.2021;*Femina* ;49(5):300308.Disponível em:<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1290567>.Acesso em:06/05/2022.

Castañeda BI, Martínez TJC, García DJA, Rodríguez AEM, Pérez RNM. **Aspectos epidemiológicos de la incontinencia urinaria: revisión bibliográfica.** Rev Cub Med Fis Rehab[Internet].2016;8(Suppl:1):8898. [cited2020Jan10]. Disponível em:< [https:// bit.ly/3zPMnJ](https://bit.ly/3zPMnJ)>. Acesso em:15/10/2021.

Eftkar T, et al. **Avaliação pós-parto da incontinência urinária de esforço em primíparas.** International journal of obstetrics and gynecology.EUA.2006.Disponível em: <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.ijgo.2006.04.042>.Acesso em 23 de abril de 2022.

Falavigna,A;Tonatto.A.**Anatomia Humana.**1 edição.Editora Educs,Caxias do Sul, RS,2013, 276 p.

Federice CP,Amaral E, Ferreira NO. **Sintomas urinários e função muscular do assoalho pélvico após o parto.**Scielo Brasil.2011.Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/VxhVTq9G335Gpg6mMy4yrkf/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em:06/05/2022.

Incontinência urinária afeta a vida de mais de 10 milhões de pessoas no País. Sociedade Brasileira de Urologia, São Paulo,2018. Disponível em:< <https://sbu-sp.org.br/publico/incontinencia-urinaria-afeta-a-vida-de-mais-de-10-milhoes-de-pessoas-no-pais/>>.Acesso em:22 de outubro de 2021.

Lemos A, et al.**Do perineal exercises during pregnancy prevent the development of urinary incontinence?** A systematic review.PubMed.2008.Disponível em:<

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18721200/>>. Acesso em:06/05/2022.

Lopes D, Praça N. **Prevalência de incontinência urinária autorreferida no pós-parto e fatores relacionados.** Scielo Brasil.2012.Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ape/a/TZ9nqJkNXSJYLTNhNpZJ4cq/?lang=pt>. Acesso em: 23 de abril de 2022.

Marques A, Ponzio MPS, Pace do Amaral M T. **Tratado de Fisioterapia em Saúde da Mulher**. São Paulo: Editora Roca LTDA, 2011. 455 p.

Miquelutti M ; Cecatti J ; Makunch M. **BMC Gravidez e Parto.**EUA,2013.Disponível em:

[https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-](https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393)

[2393https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-13-154](https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2393-13-154). Acesso em:2313-154.Acesso em:23 de abril de 2022.

Nascimento, Simony L.; Surita, Fernanda G.; Cecatti, José G. **Exercício físico durante a gravidez uma revisão sistemática.**Rio de Janeiro, 2011.

6 ed,volume 24 . International journal of obstetrics and gynecology.EUA,2012.

Disponível em:https://journals.lww.com/coobgyn/Abstract/2012/12000/Physical_Exercise_during_pregnancy__a_systematic.6.aspx. Acesso em:23 de abril de 2022.

Palma PCR, Berghmans B, Seleme MR, Ricetto CLZ, Pereira SB. Urofisioterapia. **Aplicação clínica das Técnicas Fisioterapêuticas nas disfunções Mícionais e do Assoalho Pélvico**. 2.ed. São Paulo: Manole, 2014. 524 p.

Pontes I,Domingues E,Kaizer U.**Construção e validação de cartilha educativa so bre exercícios pélvicos fundamentais para mulheres com incontinência urinária.** Scielo Brasil.2021.Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/fp/a/b4G6Zp5wLNgd79M dW4CX5bk/?lang=pt>>. Acesso em:22 de outubro de 2021.

Silva Costa E, et al.**Alterações fisiológicas na percepção de mulheres durante a gestação** Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, vol. 11, núm. 2, abriljunho,2010,pp.86,Fortaleza.Disponível em:

<<http://files.bvs.br/upload/S/01007254/2011/v39n5/a2505.pdf>>. Acesso em:10/09/2021.

Santos CD,Fonseca LK,Duarte TB. **Incontinência urinária no puerpério e sua relação com as vias de parto:** revisão de literatura.Amazon live

journal.2021.Disponível em:<http://amazonlivejournal.com/wpcontent/uploads/2021/10/incontinencia-urinaria-no-puterperio-e-sua-relacao-com-as-vias-de-parto-revisao-deliteratura.docx.pdf>>. Acesso em 06/05/2021.

Soave I,et al. **Pelvic floor muscle training for prevention and treatment of urinary incontinence during pregnancy and after childbirth and its effect on urinary system and supportive structures assessed by objective measurement techniques.**2019.Disponível em:

<<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30649605/>>. Acesso em 06/05/2022.

Tavares LRC, Costa JLR, Oishi J, Driusso P. **Inserção da fisioterapia na atenção primária à saúde: análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde em 2010.** Fisioter Pesqui.2018;25(1):919.

doi:10.1590/18092950/15774625012018.D isponível em:<

<https://www.scielo.br/j/fp/a/Gqb37zrmLzZ3BWZGrjHpL5q/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 02/10/2021.

Thomason AD, Miller JM, DeLancey JO. **Urinary incontinence symptoms during and after pregnancy incontinent and incontinent primiparas.** Int Urogynecol J. Pub Med2007;18(2):147-51. Disponível em:

<<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00192-006-0124-8>>. Acesso em: 03/09/2021.

Van Brummen HJ, Bruinse HW, Van der Bom JG, Heintz AP, van der Vaart CH. **How do the prevalences of urogenital symptoms change during pregnancy?** NeuroUrol Urodynam. 2006;25(2):135-9. Disponível em:

< <http://online.library.wiley.com/doi/10.1002/nau.20149>>. Acesso em: 30/10/2021.

Yamashita LK, Itáio RE. **Alterações relacionadas ao sistema urinário durante a gestação. Revista Saúde,**

São Paulo, 2016. Disponível em:< <http://rsau.de.com.br/bauru/materia/alteracoes-relacionadas-ao-sistema-urinario-durante-a-gestacao/9052>>.

Acesso em: 12/09/2021.

ANEXOS

ANEXO A. Questionário Aplicado às participantes do estudo.

Este questionário é anônimo e confidencial e as respostas serão utilizadas exclusivamente para fins científicos.

Se você possui um filho de até 3 anos poderá responder esse questionário.

1-Qual sua idade?

Entre 18 e 25 anos.

Entre 25 e 32 anos.

Entre 32 e 39 anos.

Entre 39 e 46 anos.

2-Qual foi seu tipo de parto?

Normal

Normal (com uso de Fórceps)

Cesária

Parto Humanizado.

3-Qual foi o peso de nascimento do seu bebê?

1.500g a 2.499g;

De 2.500g a 2.999g;

3.000g a 3.999g;

Superior a 3.999g;

4-Praticou exercício físico durante a gestação? SE SIM,QUAL? Musculação Pilates

Caminhada

Treino funcional

LPF(técnica hipopressiva/barriga negativa)

Yoga

Não pratiquei nenhum exercício

5-Com que frequência você perde urina?

Nunca

Uma vez por semana ou menos

Mais de uma vez por semana

Diversas vezes ao dia

O tempo todo

6-Qual a quantidade de urina você acredita perder?

Nenhuma

Uma pequena quantidade

Uma moderada quantidade

Uma grande quantidade

7-Em qual momento você percebe a incontinência?

Não apresento perda de urina.

Antes de chegar ao banheiro

Ao tossir e espirrar

Quando estou dormindo

Durante atividades físicas

Sem motivo óbvio

O tempo todo

8-Quando a perda de urina começou?

Na primeira semana de pós-parto

Durante o primeiro mês de pós-parto

Entre o segundo e o terceiro mês

Entre o quarto e o nono mês

Após 12 meses de pós parto

Antes do parto, durante a gestação

ANEXO B. Modelo do termo de consentimento livre esclarecido anexado no questionário de forma online.

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar na pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado: INCONTINÊNCIA URINÁRIA desenvolvido pela acadêmica Maria Laura Hissi.

ANEXO C- Normas da revista Nova Fisio.

*Quanto às normas de formatação segue o formato da ABNT:

Margens: Esquerda e superior: 3 cm; Direita e inferior 2 cm Espaçamento entre linhas:1,5 entre linhas.

Fonte: Times New Roman, Calibri, Verdana ou Arial; tamanho 12.

Paginação: no canto superior direito, em algarismos arábicos, em fonte 10. A primeira página é contada, mas não numerada.

Distância entre seções:1,5.

Alinhamento: título do artigo: centralizado; nome (s) do (s) autor (es): alinhados à direita; título das seções: alinhados à esquerda; texto: justificado, abrindo os parágrafos com recuso de 1 TAB; bibliografia: alinhado à

esquerda.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Fisio&terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

